

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ISMOILOVA Fotima Izzat qizi

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7861241>

HAMLET

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqolada buyuk ingliz dramaturgi Uilyam Shekspirning "Hamlet" tragediyasi haqida ma'lumot berilib, poytaxtimizdagi "Rus Akademik Drama teatri" da qanday qilib sahnalashtirilganligi, yutuq va kamchiliklari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Uilyam Shekspir, tipik sharoitdagi tipik xarakterlar, mutafakkir, Valijon Umarov, arvoh, monolog.

ГАМЛЕТ

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлена информация о трагедии великого английского драматурга Уильяма Шекспира "Гамлет" и о том, как она была поставлена в "Русском академическом драматическом театре" в нашей столице, прорыв и недостатки будут проанализированы.

Ключевые слова: Уильям Шекспир, типичные персонажи в типичных обстоятельствах, мыслитель, валижон Умаров, призрак, монолог.

HAMLET

ANNOTATION

This article covers the tragedy "Hamlet" by the great English playwright William Shakespeare and shows how it was staged at the Russian Academic Drama Theater in the capital, an achievement and the disadvantages are analyzed.

Keywords: William Shakespeare, typical characters in typical conditions, thinker, Valjon Umarov, ghost, monologue.

Uilyam Shekspirning "Hamlet" tragediyasi hamma vaqt kishining yodida, e'tibor markazida bo'lib kelganligi barchamizga ma'lum. Pyesa 1600-1601-yillarda yozilgan bo'lishiga qaramay, mana oradan necha asrlar o'tsa hamki, u bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Shekspirning "Hamlet"i, "tipik sharoitdagi tipik xarakterlar"ni tasvirlovchi hayotiy asardir. Ammo masala faqat tipik sharoitdagi tipik qahramonlarni tasvirlashdagina emas.

Agar faqat shunday bo'lsa "Hamlet" jahon adabiy merosi xazinasida shu kunda tutgan o'rnini egallay olmagan bo'lar edi. "Hamlet" na island sagasi, na Esseks voqeasi va na boshqa kundalik voqeani tasvirlovchi asargina bo'lib qolmay, jamiyat hayotining murakkab ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlarini falsafiy-etik masalalar sifatida ifodalovchi asardir.

Tragediyada tasvirlangan O'rta asr Daniyasi shartli, simbolik ma'noga ega bo'lib, Daniya orqali butun Angliya, qirol saroyi, ingliz aristokratiyasi tasvirlanadi. Dramaturg o'z davri ruhini chuqur anglab yetgan va uni san'at vositalari orqali ifodalay olgan.

Shekspir o'z zamonasi oldinga surgan masalalar, voqea va xarakterlarni yuksak ijtimoiy-falsafiy umumlashtirishlar darajasiga ko'tardi, kichik davlatda bo'lib o'tgan shaxsiy masala orqali Renessansning so'nggi davrlarida Yevropa mamlakatlarining hammasida ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy inqiroz, umumjahon tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan ziddiyatlar, asrlar davom etgan ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalar almashishi protsessni ifoda ettirgan. Albatta, tragediyaning mazmuni to'g'ridan-to'g'ri bu protsessni tasvirlamaydi, xatti-harakatlarida chuqur ma'no bor, pyesada ana shunday ulkan o'zgarishlarning kishilar ongiga qanday ta'sir etayotganligi badiiy vositalar orqali aks ettirilgan. Hamlet uchun masala qirolning qatl etilishi, o'ch olishda emas, balki nima uchun shunday bo'ldi, insonning burchi, yashashning ma'nosi nimadan iborat ekanligini anglab yetishda.

Shekspirning "Hamlet"i shox asar deb tan olinishining sababi unda jamiyatning eng katta muammolari – tarix, davlat, siyosat, falsafa, axloq, odob, estetika, din masalalarini qamrab, bularning hammasini san'at tili bilan insonning ruhiy kechinmalari orqali berilishidadir [1].

Poytaxtimizdagi Rus Akademik Drama teatri 2022-yilning 13-dekabr kuni Uilyam Shekspirning "Hamlet" tragediyasi asosida yaratgan shu nomli spektaklini Madaniyat vazirligi Badiiy kengashiga namoyish qildi. Spektakl yuzasidan bo'lib o'tgan muhokamada San'atshunoslik fanlari doktori, professor Muhabbat To'laxo'jayeva, O'zbek davlat drama teatri bosh rejissori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi Olimjon Salimov, teatrshunos, O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi rahbari T.Do'stmuhamedov, "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi bo'lim mudiri G.Fayziyeva, Madaniyat vazirligi Teatr va sirk san'atini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Otabek Jo'rayev hamda rejissor, dramaturg Sh.Obidov kabilar qatnashishdi. Bo'lib o'tgan muhokamada Shekspir asarlarining nechog'liq ahamiyatli ekanligi, barcha davrlarda ham unga qayta-qayta murojaat qilinishi, uning asarlari asosida yaratilgan boshqa spektakllar haqida ham aytib o'tildi. Muhokama tugagach ushbu spektakl qabul qilinib, tomoshabinlarga namoyish etish uchun tavsiya qilindi.

Shunga ko'ra bir muddat vaqt o'tgach, shu yilning 11-fevral kuni poytaxtimizdagi Rus Akademik Drama teatri uchun ushbu asar tomoshabinlar e'tiboriga havola qilindi. Spektakl O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, rejissor Valijon Umarov tomonidan sahnalashtirildi. Sahnalashtiruvchi rassom – Sergey Chernov, Liboslar bo'yicha rassom Daria Egorova bo'lib, rollarni – O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oleg Galaxov, artistlar Ivan Nenashev, Yekaterina Belova, Anastasiya Penkova, Yuriy Antipin, Sergey Shamsutdinov, Sergey Arxipov, Anton Korablev, Aleksandr Popov, Asqar Urmanov va ommaviy sahnalarni teatr artistlari ijro etishdi.

Tomoshabinlar uni qanday qarshi olishdi? 2 pardali ushbu spektakl ularni zeriktirib yubormadimi? Spektakl tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'la oldimi? Yuqoridagi savollarga birgalikda javob topamiz.

Parda ochilishi bilan dekoratsiya, yuqori tempdagi muzika hamda aktyorlarning tashqi ko'rinishi bizni o'ziga jalb qildi. Gertruda hamda Klavdiy Laert va Hamlet bilan gaplashishadi. Hamlet qayg'uiga botgani uchun onasi tashvishlandi. Hamletning yoniga do'stlari – Goratsio, Rozenkrans, Gildenstern kelib Hamletni otasining arvohi qasrda izg'ib yurganini aytgach, kechqurun ko'rishishga kelishishadi. Hamlet otasi bilan yuzlashib, undan otasining qotili hozirgi qirol Klavdiy ekanligini bilib daxshatga tushadi.

Endi Hamlet otasining iltimosiga binoan bu sirni ochishga, qotilga jazo berishga kirishadi. Ofeliya sevgilisi Hamletni boshqacha bo'lib qolganini otasi Poloniya aytib beradi. So'ng Hamlet bu jinniliklarini Poloniyaning o'ziga ham ko'rsatadi. Artistlar kelgach Hamlet ularga ijro etishlari kerak bo'lgan tomoshaning syujetini aytadi. Hamlet oila a'zolari xonada ekanligini bilib, Ofeliyaga juda yomon munosabatda bo'ladi. Unga monastirga ketishi kerakligini uqtiradi. Sahna ichida sahna barpo etilib, artistlar unda avvalgi qirol qanday o'lganini ya'ni uni qulog'iga zahar quyib Klavdiy o'ldirganini ko'rsatib beradi.

Bu tomoshadan soʻng tabiiyki Klavdiy ogʻir ahvolga tushadi va uning davomini koʻrishga yuzi chidamaydi. Uning xatti-harakatlaridan Hamlet otasining soʻzlari haqiqatligiga ishona boshlaydi. Keyingi sahnada Hamlet “Tirik qolmoq, yo oʻlmoq shudir masala...” deb boshlanadigan monologini oʻqiydi.

Qirol Klavdiy Hamletning qilgan ishi uchun oʻylanadi, azoblanadi. Gertuda bilan Hamlet gaplashayotganida parda ortida yashirinib turgan Poloniy oʻzining u yerdaligini bildirib qoʻygach, Hamlet uni Klavdiy deya oʻylab qilichi bilan yaxshiyarlarcha oʻldiradi. Hamlet hatto oʻz onasiga ham tahdid oʻtkazgach, arvoq yana paydo boʻladi. Gertruda esa uni koʻrmagan, eshitmaganligi uchun Hamletni aqldan ozgan deb oʻylaydi. II parda Ofeliya aqldan ozganligi bilan boshlanadi. Soʻngra Laert otasi Poloniyning oʻlimi toʻgʻrisida Klavdiy bilan gaplashadi. Gertruda kelib barchaga Ofeliya vafot etganini aytadi. Qabristonda Hamlet goʻrkov hamda doʻsti bilan turganida Ofeliyani tobutda olib kelishadi.

Laert va Hamlet oʻrtasidagi bahsdan soʻng ertasi kun ular jang qilishga kelishishadi. Ofeliyani dafn etishadi. Laert va Hamletni jangi sahnasida qirol sharobga zahar soldirgan boʻladi va uni Hamlet emas onasi Gertruda ichib qoʻyadi. Zaharlangan qilichdan yaralanib boʻlgandan soʻng Hamlet uni almashtirib qoʻyadi va shu tariqa Laertni ham yaralaydi. Gertrudaga zahar taʼsir qilgach, Laert barchasiga aybdor Klavdiy ekanligini aytadi. Soʻngida esa Hamlet taxt yonida turgan qirolning yoniga boradi va uni yarador qilgach, “buyogʻi sukunat” deya soʻnggi soʻzini aytadi va spektakl shu bilan yakunlanadi.

Avvaliga zalda intiqlik bilan kutib turgan tomoshabinlarni kutdirib spektakl kech boshlanganidan biroz ranjdim. Lekin keyin kutishga arzigulik spektakl ekan degan xulosaga keldim. Oʻziga xos, xashamatli dekoratsiyalarning butun sahnani egallagan holda toʻldirib turganligi tomoshabinlarni muhitga tushib olishlari uchun katta yordam berdi. Menga qabriston sahnasidagi dekoratsiya, ovozlari va muhit juda ham yoqdi. Hatto bu sahna spektakl soʻngigacha oʻzgarmasa ham uni tomosha qilib oʻtirishga rozi boʻlardim.

Spektaklda tempo-ritmni yuqori tarzda ushlab turgan raqslarning ijro etilishi tomoshabinlarga yaxshi kayfiyat ulasha oldi. Sahnaga sahna qoʻyilgani esa juda ham chiroyli, aniq tarzda koʻrsatildi. Oddiy xalqning sahnadan chiqib ketish jarayonida dekoratsiya ortidan ular tik turgan holatda turib emas, balki yerga oʻtirib, tomoshabinlarga koʻrinmasdan chiqib ketsalar ham boʻlar edi. Buni tomoshabinlarga nisbatan hurmatsizlik deb qabul qildim. Kastyumerning yuksak didli ekanligi Gertrudaning kiygan kiyimlaridan bilindi. Uning kiyimlarida oʻziga xoslik, xashamdorlik, jilokorlik aks etgandi. Chiroqchining har bir sahnada turli xil ranglarni oʻz oʻrnida topib ishlata olganligi, ayniqsa Hamlet qirol Klavdiy oʻldirgan paytida sahna butunlay qizil tusga kirganligi bilan oʻzgacha koʻrinishga ega boʻlib meni hayratlantirdi.

Uzoqdan koʻrayotgan tomoshabin uchun Hamlet oʻzining yoshiga mos, ammo yaqindan koʻrayotgan tomoshabin uni yoshi ancha kattaroqligini aniq sezadi. Yaʼni Hamlet 33 yoshda va shu yoshiga koʻrinishi jihatidan ham mos tusha oladigan aktyor tanlanishi kerak edi nazarimda. Lekin uning ijro mahoratiga tan bermay iloji yoʻq. Balki uning isteʼdodiga yuksak baho bergan holatda undan boshqasi bu rolni oʻynay olmaydi deya bu rolni unga berishgandir. Hamlet aqlli, qatʼiyatli, jahldor, sabr-toqatli, adolatparvar inson sifatida qarshimizda namoyon boʻldi. Muhimi uning koʻzi yonayotganligi, ichki kechinma bilan rol oʻynayotganligiga guvoh boʻldim. Tragediyada gavalangan kabi sahnada ham Hamlet chuqur fikrlar va donishmandlikni tashuvchi bosh qahramon boʻlib qoladi.

Uning soʻzlari aforizm, askiya, zaharxanda bilan toʻla. Shekspir oʻzigacha hech kim jurʼat qila olmagan vazifani bajardi – mutafakkir obrazini yaratdi, buning uchun Uygʻonish davrining universal bilimdoni boʻlish kerak edi, haqiqatdan ham, Hamletning chuqur maʼnoli soʻzlari undan darak beradi. Hamlet monolog va soʻzlarini sinchiklab oʻqib chiqsak ularda hech qanday yangi fikr va gʻoyalar yoʻqdek, ammo Shekspir dramatik isteʼdodini shunchalik zoʻr mahorat bilan ishlatadiki, qahramonni genial shaxs sifatida qabul qilamiz. Tragediyaning har bir vaziyatini faqat Hamlet toʻgʻri anglaydi va baholaydi, shuning uchun uni eng aqlli odam deb hisoblaymiz.

Hamletning chuqur va to'g'ri reaksiyasi tomoshabin hamda kitobxonlarni ogohlantiradi, bo'layotgan voqea favqulodda hodisa emas, balki hayotiy, tipik ekanligiga ishontiradi. Borliq qonunlarini to'g'ri anglab yetgan mutafakkirgina asarga ana shunday yo'nalish bera olishi mumkin edi, shu o'rinda tragediyaning kompozitsiyasi ham shundan darak beradi [2].

Poloniyning obrazi o'zining xarakteriga mos tarzda tanlanganligi bilan mening e'tiborimni tortdi. Arvohning tashqi ko'rinishi, ovozi uning obraziga boshqalariga o'xshamagan tarzda yondashilganligini namoyon etdi. Gertrudaning o'zini tutishi, gap-so'zlari hatto kulishlari ham uning haqiqiy qirolicha ekanligidan darak berib turdi. Spektakl tugagach tomoshabinlarga liq to'la zal o'rnidan turib, ularni olqishlaganidagi go'zallikni esa hali hech bir spektakl so'ngida ko'rmagan edim.

G. Geynening shunday mashxur iborasi bor: "Hamlet – bu katta yo'lga qo'yilgan ko'zgu, asrlar osha bu yo'ldan xalqlar va davlatlar o'tib boradi va ularning har biri ko'zguda o'z aksini ko'radi" [3].

Darhaqiqat, ma'rifatparvar M. Behbudiyning "Padarkush" dramasida "Teatr – bu oynadir" degan gaplarida ham bu fikr o'z isbotini topgan.

IQTIBOSLAR

1. F.Sulaymonova “Shekspir O‘zbekistonda” 104-105- betlar.
2. F.Sulaymonova “Shekspir O‘zbekistonda” 107-108-betlar.
3. M. To‘laxo‘jayeva “Teatr tanqidchiligi” 338-bet.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz